

Ines Medić, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University in Split,
Republic of Croatia

UDK: 347.61/64(4-672EU)
UDK: 316.362.34:342.726-055.34(4-672EU)
UDK: 341.645:342.726-055.34(4-672EU)
UDK: 342.726-053.2
UDK: 341.231.14-053.2

DOI: 10.5281/zenodo.17812926

RECOGNITION OF A PARENTHOOD ACQUIRED ABROAD AND THE ROLE OF EUROPEAN COURTS

Some of the fundamental characteristics of the world we live in are various freedoms which bring obvious economic benefits as well as numerous challenges, especially when it comes to freedoms that concern individuals, such as the freedom of movement or freedom to establish family life. Internationalization opens up space for the use of benefits available in other states, such as the formation of atypical family unions or the use of procreational methods unavailable in the state of origin. Same-sex parenthood or the use of surrogacy services is a right guaranteed by law in some states while it is legally prohibited and/or subject to legal sanctions in others. These are precisely the cases in which the recognition of cross-border parenthood instead of rule becomes a challenge, both for the parties to the proceedings and for the national courts.

The absence of a supranational regulation on the recognition of parenthood means reliance on the provisions of national legislation, which entails uncertainty regarding the final outcome. At the interface between the expectations of the parties and the national public order, national courts have become a “purgatory”, a kind of filter that separates “acceptable” from the “unacceptable”. In the last ten years, their activities are often subject to correction by European courts (CJEU and ECtHR), whose perspective is global and activity increasingly intense. From the position of the CJEU, the refusal to recognise cross-border parenthood in atypical families is scrutinized mainly with regard to exercising the Citizens Right's Directive. From the position of the ECtHR, scrutiny often entails a violation of the right to non-discrimination and the right to family life, which in itself is not disputable as long as the judicial activism does not go beyond the limit acceptable to the contracting parties.

A legal patchwork regarding the recognition of parenthood in the EU Member States clearly shows the controversy of the matter and the potential consequences of the Court's jurisprudence on national laws. Given that in some other areas there are increasingly frequent thoughts about the ECtHR's excessive focus on the imposition of positive obligations on the States, the aim of this presentation is to try to find out whether the “winds of Europeanization” in the area of parenthood recognition are still bearable for the Member States.

Keywords: parenthood, recognition, European law, ECtHR, CJEU.

Dr. sci. Ines Medić,
Redovni profesor,
Pravni fakultet, Univerzitet u Splitu,
Republika Hrvatska

PRIZNAVANJE RODITELJSTVA STEČENOG U INOSTRANSTVU I ULOGA EVROPSKIH SUDOVA

Neke od osnovnih karakteristika sveta u kojem živimo su razne slobode koje donose očite ekonomske benefite ali i brojne izazove, posebno kada je reč o individualnim slobodama, poput slobode kretanja ili slobode uspostavljanja porodičnog života. Internacionalizacija otvara prostor za korištenje pogodnosti dostupnih u drugim državama, poput stvaranja atipičnih porodičnih zajednica ili prokreacijskih metoda koje nisu dostupne u državi porekla. Istospolno roditeljstvo ili surogat-materinstvo je garantovano pravo je nekim državama, dok je zakonski zabranjeno i/ili podložno sankcijama u drugim državama. Upravo u takvim slučajevima priznavanje prekograničnog roditeljstva umesto pravila postaje izazov, kako za stranke u postupku tako i za nacionalne sudove.

Nepostojanje nadnacionalnog propisa o priznavanju roditeljstva znači oslanjanje na odredbe nacionalnog zakonodavstva, što sa sobom nosi neizvjesnost u pogledu konačnog ishoda. U rascepu između očekivanja stranaka i nacionalnog javnog poretka, nacionalni sudovi postali su „čistilište“, svojevrсни filter koji odvaja „prihvatljivo“ od „neprihvatljivog“. Poslednjih desetak godina njihove aktivnosti su često predmet korekcije evropskih sudova (Suda pravde EU i Evropskog suda za ljudska prava), čija je perspektiva globalna a aktivnost sve intenzivnija. Iz pozicije Suda pravde EU, odbijanje priznavanja prekograničnog roditeljstva u atipičnim porodicama preispituje se uglavnom u odnosu na primenu Direktive o pravima građana. Iz pozicije Evropskog suda za ljudska prava, preispitivanje često obuhvata kršenje prava na nediskriminaciju i prava na porodični život, što samo po sebi nije sporno sve dok sudski aktivizam ne prelazi granicu koja je prihvatljivu za ugovorne stranke.

Fragmenti pravnog mozaika koji se odnosi na priznavanje roditeljstva u državama članicama EU jasno ukazuje na kontroverznost ovog pitanja i potencijalne posledice sudske prakse evropskih sudova po nacionalne zakone. Budući da se u nekim drugim oblastima sve češće javljaju razmišljanja o preteranom fokusu Evropskog suda za ljudska prava na nametanje pozitivnih obaveza državama, ova prezentacija ima za cilj da utvrdi da li su „vetrovi evropeizacije“ u oblasti priznavanja roditeljstva i dalje podnošljivi za države članice.

Ključne riječi: roditeljstvo, priznavanje roditeljstva stečenog u inostranstvu, Evropsko pravo, Evropski sud za ljudska prava, Sud pravde Evropske unije.